

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН
2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE

Macroeconomic stability
Human capital and
population welfare
World economy and
international economic
relations
Industry 4.0
International business and
international tourism
Social studies
Digital government
Artificial intelligence
and digital technologies
Digital transformation
Digital technologies
Quantitative measurement
Economic growth

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
"IFRS" СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН - 2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
"ICFDS"
CONFERENCE
"IFRS" 2024

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICFDS"
номли параллель конференциялар
"IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

October 17-18, 2024
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий тенденциялар"
номли конференция

strategy2024.tsue.uz

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 461 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	
Xalqaro globallashuv va institutsional islohotlar chuqurlashuvi sharoitida bank tizimini barqarorligini oshirish mexanizmlari	452
Radjapov Kamoladdin Erkayevich, Erkayeva Bibirobiya Kamoladdin qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion risklarni boshqarishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	457
Xasanov Xayrullo Nasrullaevich	

XALQARO GLOBALLASHUV VA INSTITUTIONAL ISLOHOTLAR CHUQURLASHUVI SHAROITIDA BANK TIZIMINI BARQARORLIGINI OSHIRISH MEHANIZMLARI

Radjapov Kamoladdin Erkayevich

“International School of Finance Technology and Science” instituti
“Iqtisodiyot va kompyuter injineri” kafedrasida dotsenti
iqtisod fanlari nomzodi

Erkayeva Bibirobiya Kamoladdin qizi

TDIU mustaqil izlanuvchisi,
“International School of Finance Technology and Science” instituti
“Menedjment” kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy va moliyaviy munosabatlarning shakllanishi hamda bank tizimi rivojlanishi jarayoniga doir muhim masalalar yoritilgan. Bank tizimining hozirgi holati va fuqarolarning bu soha to'g'risidagi bilimlari tahlil qilinadi. Shuningdek, bank tizimini isloh qilishning ahamiyati, davlatning roli va hozirgi kunda amalga oshirilayotgan islohotlarning natijalari tahlil qilinadi. Banklarning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan kuchli va zaif tomonlar, tashqi imkoniyatlar va tahdidlar SWOT tahlili asosida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan qator farmonlar haqida ma'lumot berilgan. Bu farmonlar bank sektorini tubdan isloh qilish, xususiy sektorni rivojlantirish va bank xizmatlari ommabopligini oshirishni nazarda tutadi.

Kalit so'zlar: institutsional, global, bank tizimi, tovar-pul-bank, barqarorlik, raqobat, tendensiya, SWOT, islohot.

Abstract: Annotation. The article highlights important issues of the formation of economic and financial relations, as well as the process of development of the banking system. The current state of the banking system and the knowledge of citizens about this area are analyzed. The importance of reforming the banking system, the role of the state and the results of the ongoing reforms are also analyzed. The strengths and weaknesses, external opportunities and threats necessary for the development of banks are considered on the basis of a SWOT analysis. Information is also provided on a number of decrees adopted by the President of the Republic of Uzbekistan. These decrees envisage a radical reform of the banking sector, the development of the private sector and an increase in the popularity of banking services.

Key words: institutional, global, banking system, commodity-money bank, stability, competition, trend, SWOT, reform.

Аннотация: В статье освещаются важные вопросы формирования экономических и финансовых отношений, а также процесса развития банковской системы. Анализируется современное состояние банковской системы и знания граждан об этой сфере. Также анализируется значение реформирования банковской системы, роль государства и результаты проводимых в настоящее время реформ. Сильные и слабые стороны, внешние возможности и угрозы, необходимые для развития банков, рассматриваются на основе SWOT-анализа. Также представлена информация о ряде указов, принятых Президентом Республики Узбекистан. Эти указы предусматривают радикальную реформу банковского сектора, развитие частного сектора и повышение популярности банковских услуг.

Ключевые слова: институциональный, глобальный, банковская система, товарно-денежный банк, стабильность, конкуренция, тренд, SWOT, реформа.

Iqtisodiy munosabatlar shakllanishi, mahsulot yaratilishi ortiqcha tovar ishlab chiqarilishi va ayriboshlashni zaruriyatligi ayriboshlash uchun tovar, mehnat quroli, qimmatbaho tosh, zabt etilgan tanga va qiymatga ega qog'oz paydo bo'lishi jamg'arishni uni saqlashga ehtiyojni shakllantirgan. Inson ongi va intellekti rivojlanishi yangi g'oya shakllanadi va loyihaga aylanadi. Loyihaning amalga oshirilishi yangi xizmatga ehtiyoj paydo bo'ladi va bu ehtiyojni qondirish jarayoni yangi tashkilotchilikni muvofiqlashtirish ishni amalga oshirish uchun muassasa tashkil etish va boshqarish, yaratilgan xizmatga mijoz izlanadi va mijoz ehtiyojini qondirish jarayonida kurash boshlanadi, naf va manfaatlar to'qnashadi g'olib mukofotlanadi. Jamiyat sivilizatsiyasi insonlarning cheklangan resurslardan, cheklanmagan ehtiyojlarni qondirishda Tovar-Pul-Bank munosabatlari triadasini yuzaga keltirib chiqargan. Tarixan ma'lumki tovarni yaratilish, ayriboshlash vositasi sifatida pulning shakllanishi, bank va banklar tizimini yuzaga kelishiga sabab bo'lganligi asrlar davomida shakllanishi, rivojlanishi va takomillashtirish soha vakillariga ma'lum, ammo mamlakatimiz fuqarolari qanchalik bular to'g'risidagi ma'lumotga ega, shu bilan bir qatorda bank faoliyati, bank xizmatlari, bank tizimi tushunchalari to'g'risidagi bilimlari va ular tamonidan bildiriladigan fikr, qarash, mulohazalar va amaliy ko'nikmalari qay darajadali muhim ahamiyat kasb qilmoqda. Chunki bugungi kunda mamlakatimiz fuqorasidan Bank deganda nimani tushunasiz degan savol berilsa, oddiy javob kredit beradi, pul qo'yaman foiz beradi degan javob olinadi. Bu esa XXI asrning II-choragida istiqomat qilayotgan fuqaro uchun qanchalik tog'ri javob hisoblanadi. Butun dunyoda globallashuv kundan kunga chuqurlashayotgan hozirgi sharoitda bank mijoz ham uning olib borayotgan faoliyati va mamlakatdagi bank tizimidagi amalga oshirilayotgan siyosatni mazmun va mohiyatini to'liq tushinib yetmas ekan bu sahodagi natija va samaradorlik kutilgan darajada bolmaydi. Globallashish chuqurlashuvi sharoitida institutsional norma va qoidalarning hozirgi davrga moslab ishlab chiqilishi bank tizimini barqarorligini oshirishga xizmat qilishi lozim. Malumki, mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan hozirgi global munosabatlar chuqurlashayotgan sharoitda institutsional islohotlar davom etmoqda. Banklar davlat mulkidan korporativ boshqarishga asoslangan mulk shakliga o'tkazildi. Ammo banklarda davlat ulushi saqlab qolindi va xususiy banklar shakllandi. Mamlakatda mavjud banklar tizimida 30 yaqin banklar faoliyati rivojlanib kelmoqda. Bundan tashqari moliyaviy muassasa sifatida xizmat ko'rsatuvchi xususiy kredit uyushmalari shakllandi. Shu bilan bir qatorda yashirin faoliyat olib boruvchi shaxs va ularning uyushmalari shakllanadi va rivojlanishi sohada olib borilayotgan islohotlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar davlat tamonidan banklar tizimida bank xizmatlariga shakllanayotgan ehtiyojga mos institutsional norma va asosiy qoidalarni ishlab chiqib, o'zgartirish va qo'shimcha kiritib shakllangan ehtiyojni qondirishga tadbir qilinmasa, bunday sharoitda yashirin iqtisodiy faoliyat paydo bo'ladi va rivojlanadi. Bunday qarash va faoliyatning mutanosibliigi bank xizmatlariga talabni so'ndiradi. Bugungi kunda banklar tizimidagi yaratilgan norma va asosiy qoidalar bozor iqtisodiyotining hozirgi holatiga mutloq javob bermaydi. Shuning uchun banklar faoliyatida yangi xizmatni taklif etish, reja va uni bajarish, davlatning aralashuvi, mustaqil va erkin faoliyat bo'lmashligi, kreativlik va tashabbuskorlikni, banklarning investitsiyaviy jozibadorligini pasaytirmoqda. Jamiyat va davlat qurilishida bozor norma va asosiy qoidalarni e'tiborga olib rivojlanish davriga mos ravishda institutsional norma va asosiy qoidalarni talab qiladi. Shuningdek, Yangi O'zbekistonni shakllanishi va rivojlanishi jarayoni barcha hudud, soha va tarmoqlarni, korhona va tashkilotlarni, banklarni, banklar tizimini tubdan isloh qilishni hamda bu sohada ishlayotgan personallarni, mijozlarni va mamlakatimizda istiqomat qilayotgan fuqarolarni qiziqishlari va fikrlarini o'zgartirishni talab etmoqda. Hozirgi davrda banklar transformatsiyasini amalga osirish ularni ko'rsatadigan xizmatlari sifatini, miqdorini yaxshilashga banklararo raqobatni rivojlanishiga olib keladi.

Ushbu tahlil asosida mamlakat bank tizimini istiqbolda rivojlantirishning barqarorligini amalga oshirishning bir nechta senariylari ishlab chiqildi: ulardan birinchisi-inersion banklar tizimi joriy amaliyotini o'zgarishligi, banklarda ko'rsatiladigan xizmatlarning o'sish dinamikasidagi tendensiyalar saqlab qolishni nazarda tutadi. Bunda bank tizimi mexanizmlari va banklar tuzilmalarini o'zgarishdan saqlab qolish ko'zda tutiladi. Asosiy banklar tizimiga davlatning aralashuvi va moliyalashtirishning davlat siyosati asosida boshqarilishni saqlab qolinishi, bank xizmatlarining ko'rsatilishidagi daromadlarini kamaytiradi va natijada banklar tizimiga investitsion jozibadorlikni susaytiradi, ikkinchisi-mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni moliyalashtirishda bank tizimining alohida o'rnini mavjud, banklarning ixtisoslashuv shakli saqlanib qolinadi, ularni sanoatlashgan hududlar joylashganlari rag'batlantiriladi. Bu holda bank tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy yonalishi ko'rsatiladigan moliyaviy xizmatlarni ilmiy asoslangan tizimni joriy qilish, ilm-fan yutuqlarini tadbir etish hamda mijozlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish asosida moliyaviy resurslardan samarali va taktik foydalanishni namoyon etadi. Bank tizimidagi bank xizmatlarini ko'rsatishning hududiy tuzimisdagi o'zgarishlar, iqtisodiy munosabatlarni amalga oshirishda moliyaviy-iqtisodiy omillarni samarali qo'llashni hisobga olib, tabaqalashgan holda yuz beradi.

1-jadval. Mamlakatimiz bank tizimi rivojlantirishni barqarorligiga ta'sir qiluvchi omillarning SWOT-tahlili amalga oshirildi.

Kuchli tamonlar	Zaif tamonlar
<p>Sohada yuqori malaka va tajribaga ega mutahassislar mavjudligi</p> <p>Bank xizmatini ko'rsatish bo'yicha ko'p yillik tajriba</p> <p>Tarmoqqa xizmat ko'rsatish infratuzilmaning mavjudligi</p> <p>Xizmatni ishlab chiqish omillariga egaligi</p> <p>Bank xizmatlari eksport qilish uchun qulay geografik joylashuvi</p> <p>Bank xizmatini amalga oshirish tashqi bozorlar mavjudligi</p> <p>Samarali natijalarga erishishda mehnatni rag'batlantirishni kuchayishi</p>	<p>Bank faoliyatiga davlat xokimiyatining aralashuvi</p> <p>Moliyaviy resurslarni davlatning markazlashgan usulda taqsimlanishi</p> <p>Banklarning moliyaviy resurs imkoniyatlari va bozor konyunkturasidan kelib chiqib xizmat ko'rsatish tuzilmasini tanlash erkinligi cheklanganligi</p> <p>Moliyalashtirish hamda resurslar va xizmat taminotchilari bilan o'zaro hisob-kitob mexanizmlarining samarasizligi</p> <p>Xizmat ko'rsatishni tashkil qilishda bitimlar tuzushning markazlashganligi</p> <p>Mijozlarning huquq va majburiyatlarni cheklanganligi</p>
Tashqi imkoniyatlar	Tashqi tahdidlar
<p>Bank tizimida globallasuv sharoitida institutsional islohotlarning chuqurlashuvi</p> <p>Bank tizimini barqaror rivojlantirish maqroiqtisodiy mexanizmlarining takomillashtilishi</p> <p>Banklarni rivojlantirish barqarorligini taminlanishi va ixtisoslashuvining mavjudligi</p> <p>Maqsadli bandlik, banklarning mahsus dasturlarni ishlab chiqish imkoniyatlariga egaligi</p> <p>Xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan mustaqil moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish salohiyatlari</p>	<p>Bank xizmatlariga jahon bozori talablarining beqarorligi</p> <p>Moliyaviy resurslarning markazlashganligi</p> <p>Qonunchilik bazasini baqarorligi va takomillashganligi</p> <p>Sohani davlat tamonidan etarli qo'llab-quvvatlanmasligi</p> <p>Sohaning investision jazibadorligi pastligi</p> <p>Resurslar va xizmatlarni qayta ishlash va sotib olish, etkazib berishdagi monopolizm</p> <p>Tashqi faoliyatni tashkil etishda banklarning moliyaviy-iqtisodiy xavfsizlikka tayyorgarligi</p>

manba: muallifning tadqiqotlari asosida tuzilgan.

1-rasm. Mamlakat bank tizimini isloq qilish jarayonida yuzaga kelgan vaziyatni tahlil qilish jarayonida banklarni raqobatbardoshligini oshirish strategiyasi ishlab chiqilgan.

Ushbu strategiyani maqsadga muvofiq bosqichma –bosqich amalga oshirish lozim. Shu nuqtaiy nazardan quyidagi bosqichlar ishlab chiqilgan:

1-bosqich. Moslashish bosqichi. Bu banklarning xizmatlarni yaratuvchanligini rivojlantirish va takomillashtirishning bozr mehanizmlariga bank tizimining barqarorlashuvi davridir. Xozirgi kunda yaratilgan institutsional norma va asosiy qoidalarni amaliyotga keng joriy qilish va ijrosini taminlash yuzasidan mamlakatimiz prezidenti tamonidan bir qancha farmon va qarorlar chiqarilgan. “2020–2025-yillarga mo’ljallangan O’zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.05.2020 йилдаги PF-5992-sonli Farmoni, “2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.02.2022-yildagi PF-60-sonli Farmoni, “O’zbekiston-2030” strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi PF-158-sonli Farmonlari va boshqa hujjatlar tashkil qiladi. “2020–2025-yillarga mo’ljallangan O’zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.05.2020-yildagi PF-5992-sonli Farmonida xususiy sektor rivojlanishini rag’batlantirish, banklarning investitsiyaviy jozibadorligini, bank xizmatlari ommabopligini va sifatini oshirish uchun bank sektorini tubdan transformasiya qilish, “2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.02.2022-yildagi PF-60-sonli Farmonida 2022–2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi hamda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O’zbekiston xalqiga Murojatnomasida belgilangan vazifalarga muvofiq aholining hayot darajasini yanada yuksaltirish, ta’lim sifatini ilg’or xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, barqaror iqtisodiy o’sishga erishish hamda kambag’allikni qisqartirish borasidagi islohotlarimizni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturini belgilangan vazifalarni, “O’zbekiston-2030” strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-sonli Farmonida 5ta ustuvor yonalish doirasida 100ta maqsadni amalga oshirishda: babqaror iqtisodiy o’sish orqali daromadi o’rtachadan yuqori bo’lgan davlatlar qatoridan o’rin olish; aholi talablariga va xalqaro standartlarga to’liq javob beradigan ta’lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish; aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish; xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish; mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta’minlash kabi g’oyalarni hamda 100ta maqsadni amalga osirishda bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmini 40 mln. \$ga, bank omanatlarini 4 barobarga, davlat ihtiyorida 3-4 bankni qoldirish, bank bozoriga 4tagacha xorijiy banklarni jalb etish, banklarga xalqaro tan olingan minimal standart va talablarni joriy qilish orqali meyorlar va nazorat bazalarini takomillashtirish, 3tagacha banklarda islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etish, islom moliyasining qonuniy asoslarini shakllantirish, sudga kiritilgan da’volar bo’yicha kreditlarga oshirilgan foiz va jarima hisoblashni to’htatish mehanizmlarini joriy qilish islohotlarini amalga oshirilishi nazarda tutilgan.

2-bosqich. Raqobatli rivojlantirish bo’lib, moliyaviy bararor va raqobatbardosh bank xizmatlarini ishlab chiqadigan banklarni shakllantirish, ularni innavasion rivojlanish modeliga o’tish muammolari bilan bog’liq. Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma’lumki innavasion omillarning strategik ahamiyati tabora ortib borayotganligidan dalolat beradi. Shu sababli bugungi kunda raqobatbardosh moliyaviy xizmatlarni ko’rsatadigan banklarni rivojlantirishni davlat tamonidan qo’llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirishni va raqobat muhitini shakllantirishning institutsional sharoitini yaratish bo’yicha takliflar quyidagilardan iborat: moliyaviy barqaror va raqobatbardosh xizmatlarni ishlab chiqishni shakllantirish uchun banklarni qayta tashkil etish. Xususiy sektorda bank tashkil qilish mexanizmlarini soddalashtirishni, y’ani kichik, o’rta banklarni tashkil etishga ruhsat beradigan institutsional no’rma va asosiy qoidalarni ishlab chiqish, soddalshgan lisenziyalash tizimini joriy qilish, ularning amaldagi qonun va qonun osti hujjatlariga amal qilish jarayonining doimiy monirotingini raqamlashtirishni nazarda tutadi.

Mamlakatimizdagi banklarni moliyaviy faoliyatini tahlil qilish shuni ko’rsatadiki, ular faoliyatining samaradorligi xo’jalik hisobida moliyaviy mablag’lar miqdori etishmasligi, mustaqil faoliyat yurgiza olmasligi, xorijiy banklarlararo munosabatlar mavjud emasligi va boshqa omillarga bog’lik. Mamlakatimiz fuqarolarini Banklar to’g’risidagi tushunchalari, saviyasini va munosabatlarini o’zgartirish lozim. Mening bankim, bizning bankimiz va millatimiz banki kabi tushuncha har bir mamlakatimiz fuqorasi, bank mijozida shakllantirilsa, bank raqobat dinamikasi cheksizlikka yo’nalgan, raqobatbardoshligi yuqori, bank tizimidagi o’rni barqaror bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev SH.M. “2022-2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.02.2022 yildagi PF-60-sonli Farmoni. Toshkent – 2022 y. <https://nrm.uz>
2. Mirziyoev.SH.M. “2020-2025 yillarga mo’ljallangan O’zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.05.2020 йилдаги PF-5992-sonli Farmoni. Toshkent – 2020 y. <https://nrm.uz>

3. Mirziyoev SH.M. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-sonli Farmoni.Toshkent – 2023 y. <https://lex.uz>
4. Internet saytlari:
5. <https://sputniknews.uz>
6. <https://opt.uz>
7. <https://gov.uz>
8. <https://advice.uz>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

